

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
508 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA AHOLI FAROVONLIGINI MUSTAHKAMLASHDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHIDAGI DAVLAT DASTURLARINING TUTGAN O'RNI

Babayev Shavkat Bayramovich

TDIU "Soliq va soliqqa tortish"
kafedrasida dotsenti, PhD

Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li

TDIU huzuridagi PKQTUMO
tarmoq markazi bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, mamlakatda kambag'allikni qisqartirish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarining mamlakat rivojiga qo'shgan hisssasi, dastur amalga oshirilishida mamlakat hayotida ro'y bergan o'zgarishlar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: transformatsion o'zgarishlar, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, kambag'allikni qisqartirish, davlat dasturlari, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlik, korrupsion jinoyatlar, hokim yordamchilari.

Abstract: In the article, the contribution to the country's development of the state programs aimed at socio-economic support of the population in the Republic of Uzbekistan, reduction of poverty in the country and the development of family entrepreneurship, the changes that occurred in the life of the country during the implementation of the program are analyzed in detail.

Keywords: transformational change, green economy, digital technologies, poverty reduction, government programs, small business, family business, corrupt crimes, assistant governors.

Аннотация: В статье представлен всесторонний анализ вклада государственных программ, направленных на социально-экономическую поддержку населения в Республике Узбекистан, сокращение бедности в стране и развитие семейного предпринимательства в развитие страны, изменения в жизни страны при реализации программы.

Ключевые слова: трансформационные изменения, зеленая экономика, цифровые технологии, сокращение бедности, государственные программы, малый бизнес, семейный бизнес, коррупционные преступления, помощники хакима.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida aholi farovonligini oshirish hamda kambag'allikni qisqartirish masalalari, bunda amalga oshirilishi belgilangan chora-tadbirlarni avvalo mahalladan boshlanganligi, mamlakatimizda yuritilayotgan ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugun O'zbekiston Respublikasida har bir mahalla kesimida aholining ijtimoiy va iqtisodiy ahvolini chuqur tahlil qilgan holda yondashib fuqarolarga manzilli ijtimoiy-iqtisodiy ko'mak berishga yo'naltirilgan mahalla instituti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va tadbirkorlik, aynan oilaviy tadbirkorlikning ilmiy-nazariy asoslari va mamlakatda kambag'allikni qisqartirish hamda ishsizlikni kamaytirishdagi roli to'g'risida bir qancha chet el va O'zbekiston iqtisodchi olimlari o'zlarining ilmiy-tadqiqotlarida atroflicha o'rgangan. Jumladan: Zahra. S¹, Dhevanto, W², Melin. L³, Levushkin A.N⁴, Muxanova.A.E⁵, Smagulova J.B⁶ kabi chet el olimlarining ilmiy izlanishlarida atroflicha tadqiq etilgan. Bundan tashqari, oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida mamlakatimizning ham bir qator iqtisodchi olimlarining ishlarida empirik tadqiqotlar olib borilgan, jumladan: Ergashxodjayeva Sh.J⁷, Qosimova M.S⁸, Bakiyeva I.A⁹ va boshqa olimlarning izlanishlarida yo'nalish rivojlanishining mamlakat iqtisodiyotida tutadigan o'rni xususida bir qancha fikr-mulohazalar yuritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu taqdiqotda oilaviy tadbirkorlikning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari, shaklning mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik sohasidagi salmog'ini o'rganish tahliliy-qiyoslash va statistik metodlardan foydalanib atroflicha o'rganildi. O'zbekiston Respublikasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning tarixiy hamda bugungi kundagi normativ-huquqiy asoslari, yo'nalishning davlat tomonidan iqtisodiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, buning natijasida oilaviy tadbirkorlikning so'nggi yillarda davlatimiz yalpi mahsulotida tutgan ulushi, qolaversa aholini ish bilan ta'minlashdagi salmog'i statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan va ijtimoiy davlatlari iqtisodiyotining tadjriy rivojlanish tendensiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan oilaviy tadbirkorlik sohasining rivojlanishiga katta e'tibor qaratilganini kuzatishimiz mumkin.

Darhaqiqat oilaviy tadbirkorlik iqtisodiy atama sifatida tadbirkorlik va biznes yuritishning shakli o'laroq, ijtimoiy-iqtisodiy, moliyaviy, qolaversa institutsional to'g'ri yo'naltirilgan taqdirda kengayib mamalakat yalpi mahsulotida sezilarli salmoqqa ega bo'ladigan tadbirkorlik shakli sifatida biz yuqorida ta'kidlagan kuchli iqtisodiyotga ega mamlakatlar ijtimoiy-siyosiy hayotida nomoyon bo'lmoqda. Bunday mamlakatlarga Amerika Qo'shma Shtatlari(Walmart oilaviy shirkati, Koxlar oilaviy kompaniyasi), Germaniya(Schwarz oilaviy kompaniyasi, Quandt oilaviy kompaniyasi), Fransiya (Arnault oilaviy kompaniyasi, Naouri oilaviy shirkati)¹⁰

O'zbekiston Respublikasida ham oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish masalalariga davlat miqyosida e'tibor berib kelinmoqda. Bu borada avvalo sohaning mustahkam va qulay bo'lgan normativ-huquqiy bazasini yaratish, aholi o'rtasida kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni keng targ'ib qilish, bundan tashqari ushbu sohaga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha mamlakatimizda bir qancha manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda:

Birinchidan sohaning nortmativ-huquqiy jihatlarni tartibga solishda kichik tadbirkorlikning davlat tomonidan himoyaga olinganligi, tadbirkorlar faoliyatiga asossiz aralashuvlarga yo'l qo'yilmasligi, bundan tashqari byurokratik to'siqlar, qolaversa mahalliy davlat hokimiyati organlarining sohaga bevosita ko'mak berayotganligi so'nggi yillarda Respublikamizda kichik tadbirkorlik sohasi, aynan oilaviy tadbirkor bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz sonining doimiy oshib borayotganligida o'z ifodasini topgan (1-jadval).

- 1 Zahra S (2003) International expansion of U.S. manufacturing family businesses: the effect of ownership and involment. Journal of Business Venturing, 18(4) doi: 10.1016/S0 883-9026(03)00057-0., Merlin L. (2012) Culture and values in family business- A reviewand suggestions for future research.Jornnal of Family business Strategy,
- 2 Dhewanto W (2012) Key success factors Horizons 42(5) doi: 1016/j.jfbs.2010.02.001.,
- 3 Merlin L. (2012) Culture and values in family business-A reviewand suggestions for future research.Journal of Family business Strategy,
- 4 <https://www.mgpu.ru/personal/levushkin-anatolij-nikolaevich->
- 5 <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-turizma-v-respublike-kazahstan/viewer>
- 6 <https://scholar.google.ru/citations?user=LJbnsQYAAAAJ&hl=ru>,
- 7 Ergashxodjayeva Sh.J., G'oyipnazarov ... va innovatsion texnologiyalarga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari
- 8 <https://ru.scribd.com/document/725438666/Kichik-Bisnesni-Boshqarish-M-S-Qosimova-2005>
- 9 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4rLP3sgAAAAJ&citation_for_view=4rLP3sgAAAAJ:YsMS-GLbci4C
- 10 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_4.0_International_License

1-jadval. (kishi) Oilaviy korxonalarda ishlovchi xodimlar soni to'g'risida ma'lumot¹¹.

Hududlar	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil
O'zbekiston Respublikasi	31 569	51 610	67 988	71 923	79 324	80 054
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 285	2 041	2 687	2 895	3 058	3 285
viloyatlar:						
Andijon	1 000	1 691	3 453	2 515	2 704	2 636
Buxoro	1 771	3 328	4 314	4 781	5 072	5 183
Jizzax	792	1 146	1 561	1 725	1 989	1 883
Qashqadaryo	1 056	1 804	2 313	4 318	5 137	4 703
Navoiy	1 482	4 365	5 652	5 422	5 573	5 197
Namangan	811	1 411	1 836	1 957	2 066	2 174
Samarqand	4 808	8 366	10 882	12 058	13 338	14 166
Surxondaryo	1 449	2 225	5 846	5 651	6 219	5 520
Sirdaryo	155	303	467	445	430	433
Toshkent	3 190	4 885	6 616	6 854	7 469	8 080
Farg'ona	5 493	7 375	8 417	8 563	9 298	9 381
Xorazm	2 456	4 788	6 516	7 097	8 751	8 851
Toshkent shahri	5 821	7 882	7 428	7 642	8 220	8 562

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turganidek, O'zbekistonda oilaviy korxonalarda ishlovchi aholi soni 2019–2023-yillarda barqaror o'sish xarakteriga ega.

Respublika bo'yicha viloyatlar kesimida eng yuqori o'sish Samarqand viloyatida qayd etilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari 2019-yilda o'tgan 2018-yilga nisbatan eng yuqori o'sish Navoiy, Samarqand, Xorazm, Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida sezilarli karrasiga oshganini ko'rsatmoqda. Umuman Respublika miqyosida ham 2019-yilda ushbu ko'rsatkichning o'tgan 2018-yilga nisbatan ancha yuqori ekanligining sabablaridan biri sifatida O'zbekiston Respublikasida Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlariga start berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Quyidagi diagramma yuqoridagi jadval ma'lumotlarini tahliliy qiyoslash imkonini beradi(1-diagramma).

 1-diagramma¹²

11 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan.

12 Statiastik ma'lumotlar asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-iyundagi "Har bir oila tadbirkor" davlat dasturini amalga oshirish to'g'risida"gi PQ-3777-son¹³li qarori bilan mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida yangi davr boshlandi.

Qarorda quyidagilar ko'zda tutildi: So'nggi yillarda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil natijalari joylarda aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bu orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, bandlikni ta'minlash, o'z mehnati bilan daromad topish istagida bo'lgan fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatish, mehnat resurslaridan oqilona foydalanish ishlari talab darajasida emasligini ko'rsatmoqda.

Mehnatkash xalqimizning qadimiy kasb-hunar an'analari, ishbilarmonlik salohiyati oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyati turlarini keng ommalashtirish, ekin maydonlaridan unumli foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish uchun katta tajriba va zaxira mavjudligidan dalolat beradi.

Har bir oilaning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi va barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida mamlakatimizning har bir tuman va shahrida, eng avvalo olis va tabiiy-iqlim sharoiti og'ir hududlarda aholining moddiy sharoitlarini tubdan yaxshilash, turmush tarzi sifati va darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan "Har bir oila — tadbirkor" dasturi amalga oshiriladi.¹⁴

Ushbu qaror bilan boshlangan davlat dasturi doirasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan kompleks chora-tadbirlar tizimi, jumladan, mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, har bir oila kesimida daromad topishga yo'naltirilgan kichik tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, bunda aholi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan holatda kerakli tadbirkorlik va moliyaviy yo'l ko'rsatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va aholi bandligini ta'minlash masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-31-son¹⁵li qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan mamlakatimizning barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida Respublikamizning iqtisodiyot va moliya sohalarida rahbar lavozimlarida faoliyat yuritayotgan kadrlardan hokim yordamchilari tanlov asosida saralab olinib, faoliyatini boshladi.

O'tgan qariyb 7-yil (2018-2024) mobaynida ushbu dasturlar doirasida aholining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun mas'ul tijorat banklari (Xalq banki, Agrobank ba Mikrokreditbank) tomonidan jami 53 trillion so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan. Sarflangan mablag'lar asosan 3 ta manba hisobidan shakllantirilgan:

- O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti;
- Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi;
- Xorijiy moliya tashkilotlarining mablag'lari (tashqi qarz)

O'zbekistonda o'tgan 7 yil davomida amalga oshirilgan aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish maqsadida ishlatilgan ushbu mablag'larning manzilli ishlatilishi va samaradorligini o'rganish bo'yicha Respublika, viloyat va tuman miqyosida maxsus komissiyalar tuzilganligi, ushbu komissiyalar tomonidan bir o'rganish ishlari amalga oshirilganligi ma'lum.

Ammo ushbu tizimning samarali ishlashi va dasturda ko'zda tutilgan maqsad va natijalarga to'laqonli erishish masalasi bir tomonlama emasligi, qolaversa institutsional birliklarning umumiy maqsad va vazifalaridan kelib chiqishi lozimligi bilan xarakterlanadi. Jumladan:

Mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisining tegishli tavsiyasi bilan ajratilayotgan ushbu past foizli kreditlar avvalo o'sha mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini yaxshilashi, ishsiz fuqaroga o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, daromadli ishga ega bo'lishi uchun mo'ljallangan. Bunday holda hokim yordamchisiga juda katta mas'uliyat yuklanadi.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining bergan ma'lumotlariga qaraganda hokim yordamchilari tomonidan 309 ta korrupsion jinoyat sodir etilgan.¹⁶

O'zbekiston Respublikasida jami 9300 tadan ortiq mahalla mavjud ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, o'rtacha har 30 ta mahalladan birining hokim yordamchisi korrupsion holatga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'ladi (2-jadval).

13 <https://lex.uz/ru/docs/-3772869?ONDATE=03.04.2024>

14 (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.06.2018-y., 07/18/3777/1325-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son; 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 28.09.2020-y., 06/20/6075/1330-son; 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son)

15 <https://lex.uz/uz/docs/-5758155?ONDATE=01.04.2022>

16 <https://kun.uz/kr/64940367>

2-jadval¹⁷

Mansabdor shaxslar jinoyatchiligi tahlili				
Jinoyat turi	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2023-2024-yillar dinamikasi % da
O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish	2145	2205	2929	33
Firibgarlik(168-modda)	937	272	447	64
Pora olish va berish, pora olish va berishda vositachilik qilish	195	195	353	81
Hokimyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish	117	427	239	-55
Mansab soxtakorligi	63	36	13	-36
Shundan:Hokim yordamchilari tomonidan sodir etilgan jinoyatar	14 (202-yil yanvar-iyun)	69	309	447

Yuqoridagi jadvalda 2022–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi mansabdoe shaxslari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar haqida ma'lumot keltirilgan (2-diagramma).

2-diagramma¹⁸

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi o'tgan yillar davomida iqtisodiyoti barqaror rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan joy olib kelmoqda. 2024-yil yakunlari bo'yicha Respublikamizda YaIM ning yillik o'sish sur'ati 63 foizdan yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bu quvonarli albatta, biroq O'zbekiston Respublikasining 2024-yilning 9 oylik yakunlari bo'yicha umumiy tashqi qarzi 60 mlrd AQSH dollari(YaIM ning 60 %i) ga yetdi.

Tashqi qartz qanday shartlarda va qanday ustama to'lash shartlarida olinishidan qat'iy nazar, qaytarib berish sharti bilan olinishi aniq. Jalb qilinayotgan tashqi qarz hisobiga aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash,

17 <https://qalampir.uz/uz/news/2023-yil-uchun-korruptsiyaga-oid-zhinoyatlar-statistikasi-ochik-landi-111377>, <https://kun.uz/kr/64940367>,

18 jadval ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan.

kambag'allikni qisqartirish va kichik tadbirkorlikni rivojlantirish sohalari uchun qabul qilingan dasturlar doirasida mahalla fuqarolariga imtiyozli kreditlash shaklida berilar ekan, bu masalaga jiddiyroq yondashish zarurligini shart qilib qo'yadi. Bu borada ushbu olib borilayotgan tadqiqot davomida bir qancha takliflar ishlab chiqildi. Jumladan;

- Imtiyozli kredit berilayotgan fuqaroning yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkorlik faoliyati bilan yaqindan tanishligi(bugungi kunda mazkur sohaning bozor holati, talab va taklif miqdori, joriy tadbirkorlik sohasining istiqbollari, xomaki biznes rejasining mavjudligi);

- Mahalla yettiligining tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan fuqaro bilan joyiga chiqqan holda kompleks o'rganish olib borishi;

- mahalla, bank va mahalliy hokimiyat organlarining aynan ushbu yo'nalishga mas'ul xodimlarining malakasini oshirish(aynan tadbirkorlik faoliyatini boshlashda qanday yordam berish mumkin degan savol qo'yilgan holatda);

- Mahalla, bank hamda mahalliy hokimiyat tizimi xodimlari ustidan korrupsion holatlar yuz bermasligi uchun muntazam nazorat olib borish;

- kredit ajratilgan fuqaroning tadbirkorlik faoliyati ustidan muntazam monitoring olib borish(mahalla, bank va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda, faoliyatida muammolar yuzaga kelayotgan taqdirda qo'shimcha yordam berish choralarini ko'rish)

- Ajratilayotgan kredit foizlarini imkon darajasida bozor talablariga mos stavkalarda berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-yundagi "Har bir oila-tadbirkor" dasturini amalga oshirish to'g'risida" PQ-3777-sonli qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3772869?ONDATE=03.04.2024>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-martdagi "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-5041-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5345627?ONDATE=27.03.2021%2000>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-oktyabrdagi "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarni kreditlash tartibini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4498-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4569641?ONDATE=25.10.2024>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-dekabrdagi "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbaini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-55-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-5785317?ONDATE=31.01.2023>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6609110>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrdagi "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-31-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5758155?ONDATE=01.04.2022>
8. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031894 Milan. (2015) Entrepreneurial thinking asa key factor of family business success, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 342 – 348,
9. Pardayeva O.M. Xizmat ko'rsatish sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo'llari. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020 y, 60-b.
10. Internet saytlari:
11. <https://www.qalampir.uz>
12. <https://www.kun.uz>
13. <https://www.lex.uz>
14. <https://diss.natlib.uz>
15. <https://www.stat.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

